

SEDECK 20

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA Y CIENCIAS DEL KARST / NÚMERO 20 SEDECK / MAYO 2025

Características geológicas del entorno de Barx (Macizo kárstico del Mondúver. Provincia de Valencia. España)¹

Geological features of the area around Barx (Mondúver karst massif. Province of Valencia, Spain)

José María Montes Vila (†)

Geólogo

RESUMEN

El macizo kárstico del Mondúver está justamente situado en la zona de encuentro entre la Cordillera Ibérica y el extremo NE de la Cordillera Bética. En su estructura predomina el domo de Xeraco, formado por la superposición del empuje tangencial bético sobre el plegamiento ibérico, y la zona cabalgante del polje de Barx y el frente de Serra Grossa. El domo de Xeraco permite levantar una potente serie estratigráfica (más de mil metros) que comienza en el Jurásico Superior y abarca todo el Cretácico. El presente artículo está enfocado como una introducción para poner de relieve la importancia que los aspectos geológicos tienen y han tenido en el notable desarrollo kárstico de este macizo.

ABSTRACT

The Mondúver karstic massif is located precisely in the meeting zone between the Iberian mountain range and the NE end of the Baetic range. Its structure is dominated by the Xeraco dome (formed by the superposition of the Baetic tangential thrust on the Iberian fold) and the thrust zone of the Barx polje and the Serra Grossa front. The Xeraco dome allows us to observe and study in detail a thick stratigraphic series (more than a thousand metres) that begins in the Upper Jurassic and covers the entire Cretaceous. This article is intended as an introduction to highlight the importance that geological aspects have and have had in the remarkable karstic development of this massif.

Palabras clave: Macizo kárstico, estratigrafía, Jurásico, Cretácico, estructura geológica

Keywords: Karst massif, stratigraphy, Jurassic, Cretaceous, geological structure

¹ El presente artículo es una obra póstuma del autor (JMMV), fallecido el 16 de diciembre de 2024. Policarp Garay Martín y Patricia Muñoz Soriano han resumido y sintetizado su contenido a partir de un archivo de 42 páginas (incluidas fotografías y figuras) que el autor nos entregó una semana antes de celebrarse las XL Jornadas Científicas de la SEDECK, en Barx. Con esta entrega, el autor excusaba, por razones médicas, no poder asistir para exponer presencialmente su ponencia en las mismas. Con la publicación de este artículo, la SEDECK expresa su más sentido y emotivo homenaje al insigne colaborador y gran geólogo que fue José María Montes Villa.

INTRODUCCIÓN

Las presentes notas tienen por objeto mostrar los principales rasgos geológicos del Macizo kárstico del Mondúver, en el entorno de la población de Barx (comarca de La Safor), que constituye uno de los relieves kársticos mejor desarrollados de la Comunitat Valenciana. El motivo de este gran desarrollo tiene que ver con la concurrencia de tres importantes factores: una serie calizo-dolomítica, del Cretácico, con más de 1000 m de espesor; un máximo pluviométrico muy destacable, próximo a los 1000 mm/año (favorecido por singulares factores orográficos), y una configuración tectónica muy especial, al encontrarse en la zona de contacto (y choque) entre las cordilleras Ibérica y Bética.

Como es sabido, las rocas carbonatadas predominan en las cuencas, y por ende cinturones orogénicos, que rodean los grandes cratones cristalinos, donde se produjeron los procesos de sedimentación marina; y más escasamente dentro de estos. En España se repite este esquema y las rocas carbonatadas se encuentran formando una orla en los bordes del Macizo Ibérico, son las cadenas alpinas: cordilleras Cantábrica, Pirenaica, Ibérica y Bética. También están presentes, en afloramientos más pequeños y de origen lacustre, en el interior de las grandes cuencas cenozoicas (cuencas del Ebro, Duero, Tajo, Júcar, Guadalquivir entre otras). Además, en los bordes de estas cuencas cenozoicas, también hay interesantes acumulaciones detríticas, principalmente conglomerados calcáreos, susceptibles de desarrollar karst (Fig. 1).

En la Provincia de Valencia confluyen dos de las cordilleras en las que la sedimentación carbonatada es el componente esencial de las series estratigráficas: la Cordillera Ibérica y la Cordillera Bética (concretamente su zona Prebética), lo que hace de esta tierra una región eminentemente carbonatada y, por ende, favorable para el desarrollo de los procesos kársticos (Fig. 2).

Salvo un par de pequeños afloramientos paleozoicos (Chelva-Calles y Marines) y algunos pequeños enclaves ígneos, la totalidad de la Provincia de Valencia está ocupada por terrenos mesozoicos, cenozoicos y cuaternarios. Los primeros se encuentran formando las principales

alineaciones montañosas y zonas de altiplanos; los segundos ocupan depresiones o cubetas más o menos grandes (Utiel-Requena, Buñol-Cheste y otras), entre las principales sierras y en los núcleos de los grandes sinclinales del Prebético (Cañoles, Albaida entre otros), mientras que los terrenos cuaternarios se localizan, principalmente, en las extensas llanuras costeras: el Abanico del Palancia, la Plana de Valencia (llanuras de inundación del Turia, del Júcar y de diversas ramblas) y la Plana de Gandía-Denia.

Todos estos terrenos están representados por una potente serie sedimentaria que va desde finales del Paleozoico (Pérmico) hasta el Holoceno, ocupando un lapso de tiempo de 250 millones de años. Pero, en el entorno de Barx y en el Macizo del Mondúver, los materiales más antiguos que podemos encontrar son de tipo arcilloso y evaporítico, pertenecientes al Triásico Superior (facies Keuper). Su presencia está aquí ligada al núcleo de estructuras tectónicas más o menos diapíricas. No obstante, la columna de un sondeo petrolífero profundo (sondeo JARACO-1), demuestra que, bajo la potente capa plástica del Keuper, está presente el Triásico Medio e Inferior.

RASGOS ESTRUCTURALES Y SUSTRATO TRIÁSICO-JURÁSICO DEL MACIZO DEL MONDÚVER

Con carácter general, y sin reparar en otros detalles, podemos decir que son tres los elementos estructurales más destacables del Macizo del Mondúver (Fig. 3). Por una parte, el llamado Domo de Xeraco (citado Jaraco por Champetier, 1972 y por Pulido-Bosch, 1979), figura de interferencia resultante de la superposición de dos antiformas ortogonales: la primera ibérica (NO-SE), retocada por el posterior anticlinorio de Serra Grossa (OSO-ENE). Por otra parte, una gran falla normal (quizás una franja de fallas paralelas) de dirección NNO-SSE, que hunde la estructura anterior por el Este, con cerca de 300 m de salto, situándose la continuación de la estructura por debajo de la actual llanura litoral cuaternaria. Por último, una especie de estructura o franja cabalgante, a favor de la cual afloran materiales triásicos (Keuper)

PRINCIPALES UNIDADES GEOLÓGICAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y BALEARES

MACIZO VARISCO IBÉRICO

	Zona Cantábrica
	Zona Asturoccidental - Leonesa
	Zona de Galicia - Trás os Montes
	Zona Centroibérica
	Zona de Ossa Morena
	Terreno Fisterra
	Zona Surportuguesa
	Basamento. Pirineos y Catalánides

CUENCAS CONTINENTALES

	Cuencas cenozoicas
--	--------------------

CADENAS ALPINAS

CORDILLERA BÉTICA

	Cordillera Bética (s.l.)
--	--------------------------

	Cuencas cenozoicas
--	--------------------

ORLA OCCIDENTAL PORTUGUESA y ALGARVE

	Cobertera mesozoica
--	---------------------

CORDILLERA CANTÁBRICA y PIRINEOS

	Cobertera meso-cenozoica
--	--------------------------

CORDILLERA IBÉRICA y CATALÁNIDES

	Cobertera meso-cenozoica
--	--------------------------

Figura 1.- Unidades geológicas de la Península Ibérica y Baleares (libre uso SGE).

Figure 1. Geological units of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands (free use SGE).

migrados desde el núcleo antiformal de la Serra Grossa (Fig. 3). Hacia el Oeste, estos materiales del Keuper enlazan con un gran afloramiento en el entorno de Barxeta.

En este gran afloramiento de Triásico de Barxeta, situado unos 8 km al Oeste del Macizo del Mondúver, llegan a ser diferenciadas las formaciones características del Grupo Valencia (Keuper), definidas por Ortí Cabo (1974) en la región valenciana: Arcillas y Yesos de Jarafuel (K1), Areniscas de Manuel (K2), Arcillas de Cofrentes

(K3), Arcillas yesíferas de Quesa (K4) (Fig. 4) y Yesos de Ayora (K5).

También es posible diferenciar algunas de estas unidades en otros afloramientos ligados a las extrusiones diapíricas que migran desde el núcleo del anticlinorio (en forma de champiñón) de Serra Grossa/Serra del Buixcarró, tal como muestra el corte de la figura 5, capturado del Mapa Geológico de España (serie MAGNA, escala 1:50.000).

En el núcleo del Domo de Xeraco (Macizo del Mondúver) afloran los niveles superiores de la

Figura 2.- Mapa geológico centrado en la Provincia de Valencia (IGME, 2015), donde destaca el Cretácico (tonos verdes) casi exclusivamente formado por rocas carbonatadas.

Figure 2. Geological map focused on the Province of Valencia (IGME, 2015), where the Cretaceous stands out (green tones) almost exclusively formed by carbonate rocks.

Figura 3. Indicación, sobre el mapa topográfico, de las principales estructuras geológicas del Macizo del Mondúver. Véase la ubicación del pueblo de Barxeta en el extremo izquierdo del mapa (explicación en el texto).

Figure 3. Indication, on the topographic map, of the main geological structures of the Mondúver Massif. See the location of the village of Barxeta on the far left of the map (explanation in the text).

Figura 4. Arcillas rojas con nódulos de yesos blancos y rojizos (Fm. Arcillas yesíferas de Quesa), en los afloramientos triásicos de Barxeta.

Figure 4. Red clays with nodules of white and reddish gypsum (Quesa Gypsum Clays Fm.), in the Triassic outcrops of Barxeta.

PERFIL GEOLOGICO DEL VALLE DEL RIO CAÑALES - VALLE DEL RIO ALBAIDA

Figura 5. Corte geológico (SSE a NNO) del anticlinal de la Serra Grossa, unos 15 km al OSO del Mondúver (IGME-CSIC, Hoja 794 del MAGNA). Nótese las disarmonías entre Triás diapírico (rosa), cobertura Jurásico-Cretácico (azul-verde), con casi 2000 m de potencia, y los materiales Cenozoicos (naranja y amarillo) deformados de manera coetánea con el plegamiento bético.

Figure 5. Geological section (SSE to NNW) of the Serra Grossa anticline, about 15 km WSW of Mondúver (IGME-CSIC, MAGNA Sheet 794). Note the disharmonies between the diapiric Triassic (pink), the Jurassic-Cretaceous cover (blue-green), almost 2000 m thick, and the Cenozoic materials (orange and yellow) deformed contemporaneously with the Baetic folding.

serie jurásica y, aunque solo se reconoce poco más de un centenar de metros, se sabe, por sondeos mecánicos, que el Jurásico alcanza varios centenares de metros de espesor, formado por calizas, dolomías e intercalaciones de margas. El Jurásico aflorante, tanto en Xeraco como algo más al Norte (Tavernes de la Valldigna) presenta una alternancia de calizas y margas y, por encima, calizas, correlacionables, respectivamente, con las formaciones Ritmita calcárea de Loriguilla y Calizas de Higuieruelas (Figs. 6 y 7).

UN ENFOQUE HIDROGEOLÓGICO DEL MACIZO DEL MONDÚVER

Antes de abordar con detalle la descripción de la serie cretácica, resulta interesante exponer sucintamente el enfoque hidrogeológico aplicado a la estratigrafía del Prebético nororiental por Pulido-Bosch (1979). Así, a efectos prácticos, siempre con criterio hidrogeológico, define diversas macroformaciones "hidrogeológicas", de las cuales, las

Figura 6. Columna sintética del Jurásico de La Cordillera Ibérica.

Figure 6. Synthetic column of the Jurassic of the Iberian Mountain Range.

Figura 7.- Aspecto típico de la Formación Ritmita calcárea de Loriguilla (Sot de Chera).

Figure 7. Typical appearance of the calcareous Rhythmite Formation of Loriguilla (Sot de Chera).

cuatro más notables se encuentran representadas en el Macizo del Mondúver y son:

Formación Infierno. Con más de 300 m, su corte tipo está situado en el cañón kárstico del Río Serpis ("Estret del Infern"), entre las poblaciones de Lorcha y Villalonga. Son calizas alternantes con margas y margocalizas, a las que siguen calizas dolomíticas y calcarenitas a techo. Corresponden al Jurásico (su edad sería Kimmeridgiense-Portlandiense).

Formación Oliva. Definida en las canteras cercanas a la población de Oliva (unos 15 km al Sur de Barx), es de contenido margoso y presenta, en su corte tipo, tres tramos: 35 m de margas amarillentas, calcarenitas y margocalizas; 45 m de areniscas calcáreas y calizas oolíticas, y 155 m de margas blancas y amarillentas con intercalaciones de margocalizas (Fig. 8). Lateralmente pasa a margas oscuras, casi negras, y calizas arcillosas. Es una formación muy fosilífera (bivalvos, cefalópodos, gasterópodos, corales), con abundantes *Exogyra* sp. Su edad es Neocomiense (Portlandiense-

Barremiense) y aflora en el domo de Xeraco con escasa potencia (menos de 30 m).

Formación Jaraco. Referida a Xeraco (actual denominación oficial), presenta su corte tipo precisamente en el domo de Xeraco, con una potencia de 335 m. Se divide en cuatro tramos: 75 m de calizas fosilíferas y dolomías interestratificadas, con margas amarillas a muro; 75 m de dolomías sacaroideas, con areniscas calcáreas y margas a muro, calizas fosilíferas, margas amarillentas y areniscas y margas; 95 m de dolomías grises y ocres muy recrystalizadas y trituradas, y 90 m de dolomías sacaroideas, en estratos finos, con juntas margosas. Su edad abarca Barremiense medio/Aptiense/Albiense.

Formación Creu. Definida en el puerto de La Creu ("corte transversal" en el sector central de Serra Grossa). Presenta cinco tramos: 250 m de dolomía triturada, caliza dolomítica y caliza con sílex; 70 m de areniscas dolomíticas con cuarzos redondeados, dolomía beige y, a techo, calizas con

José M^a Montes: Mí Geoblog

Figura 8. Formación Oliva (Neocomiense), en la localidad tipo.

Figure 8. Oliva Formation (Neocomian), at the type locality.

Figura 9. Margas de las llamadas facies Tap. Localidad: Vall de Gallinera (Alicante).

Figure 9. Marls of the so-called Tap facies. Location: Vall de Gallinera (Alicante).

areniscas y cantos de cuarzo; 67 m de un conjunto detrítico, con marga arenosa, margocaliza, arenisca, conglomerado y arena silíceo; 190 m de calizas grises y rojizas con pasadas de lumaquelas, conglomerado silíceo y areniscas, que culminan con calizas blancas; y finalmente, 80 m de calizas con gasterópodos, arcillas verdes y calizas brechoides. Su edad es Cenomaniense- Maastrichtiense.

Hay que insistir en que se trata de formaciones definidas con criterios hidrogeológicos, de tal modo que la Fm. Infierno forma un acuífero a menudo profundo (no siempre aflorante) y de variable permeabilidad, la Fm. Oliva se comporta como un acuífero, el conjunto de la Fm. Xeraco tiene carácter global de acuitado o alternancia de acuíferos y acuitados, mientras que la Fm. Creu constituye el acuífero principal (y más extenso) de la zona.

Por encima de Fm. Creu Pulido-Bosch (1979) describe otras unidades del Paleógeno, cuya descripción omito por no tener representación en el Macizo del Mondúver. Se trata de las Formaciones Mediodía (400 m, edad Paleoceno-Eoceno) y Tollos (150 m, edad Oligoceno). Los subsistemas acuíferos de esta región (Prebético nororiental) ocupan las estructuras antiformes, de dirección ONO-ESE, quedando entre ellas apretadas estructuras sinclinales cuyos núcleos están ocupados por potentes pero apretadas series margosas del Mioceno: las llamadas facies Tap (Fig. 9), tal como hemos visto en la figura 5.

Descripción de la columna cretácica del Macizo del Mondúver

Para el Macizo del Mondúver, Garay Martín (1990 y 1998) describe la secuencia carbonatada representativa de todo el Cretácico de la zona,

Figura 10. Correlación entre las unidades del Mondúver y las formaciones definidas en la zona Ibérica-Prebética; en este caso el entorno de Navarrés (Macizo del Caroig). El significado de las líneas rojas y violetas se explica en el texto.

Figure 10. Correlation between the Mondúver units and the formations defined in the Iberian-Pre-Baetic zone; in this case, the Navarrés area (Caroig Massif). The meaning of the red and purple lines is explained in the text.

apoyándose en un exhaustivo muestreo y posterior análisis químicos y de láminas delgadas. Posteriormente, Muñoz Soriano (2023) profundiza en la secuencia de Xeraco, aportando nuevos enfoques estratigráficos y sedimentológicos. Siguiendo al primero de estos autores (Garay Martín, 1998), el Cretácico está aquí formado por las siguientes unidades litoestratigráficas (informales), que de muro a techo son:

J+C1. Tránsito Jurásico-Cretácico, con algo más de 40 m visibles de calizas con algunas intercalaciones de areniscas y arcillas (Edad entre Kimmeridgiense y Hauteriviense).

C2. Margas. Consta de 35 m de margas con algunas intercalaciones de calizas con ostreidos. Edad Hauteriviense Superior/Barremiense.

C3. Calizas con orbitolinas, margas y dolomías. Potencia de 170-190 m. Abundan las toucasias.

Edad Barremiense Superior/Albiense. Equivale al llamado "Nivel Buixcarró".

C4. Dolomías masivas inferiores, con 65 m a 80 m de potencia. Generalmente aparecen "triturdadas", por lo que suelen ser objeto de explotación para áridos. Edad Cenomaniense.

C5. Alternancia de dolomías y margas dolomíticas; 160 m de potencia. Su aspecto es el de una ritmita de variable espesor de capas. Edad Cenomaniense Superior/Turoniense Inferior.

C6. Dolomías masivas superiores, parecidas a las inferiores, pero con mayor resistencia y consistencia. Su potencia es de unos 50 m y su aspecto el de formas kársticas (de hecho se trata de las "Dolomías de la Ciudad Encantada"). Edad Turoniense Medio y Superior.

C7. Alternancia de calizas grises y margas verdosas y blanquecinas, siendo margas en los 5

Figura 11. Cantera que explota Dolomías de Alatoz (C4) y la alternancia dolomítica de Villa de Ves (C5). Ambas unidades se encuentran a menudo trituradas por su particular respuesta reológica frente a los empujes tectónicos. Localidad: Forna (Alicante).

Figure 11. Quarry exploiting the Alatoz Dolomites (C4) and the Villa de Ves dolomite alternation (C5). Both units are often crushed due to their particular rheological response to tectonic forces. Location: Forna (Alicante).

m superiores. La potencia oscila entre 15 m y 30 m. Edad Turoniense Superior/Coniaciense.

C8. Calizas grises que lateralmente pasan de estratificadas a masivas. Su potencia varía entre 40 m a 80 m, pasando hacia el techo y lateralmente a las dolomías del tramo siguiente. Presentan a menudo nódulos de sílex y rudistas. Edad Coniaciense-Santonense Inferior.

C9. Dolomías arenosas y gravelosas con una potencia de 300 m a 350 m. Los clastos son silíceos (cuarzitas) que pueden convertirse en microconglomerados. Abundan los niveles con sílex. Los 70 m superiores están formados por calizas dolomíticas y/o dolomías calcáreas bien estratificadas. Edad Santonense-Campaniense Inferior.

C10. Areniscas y calizas arenosas con margas, formando una alternancia de capas detríticas y calizas rojizas y fosilíferas, (*Ostrea* sp., *Pecten* sp., *Trigonia* sp., *Inoceramus* sp., equinodermos y braquiópodos). Potencia entre 70 m y más de 100 m. Edad Campaniense/Maastrichtiense.

C11. Calizas de orbitoides blancas, con algunas pasadas de areniscas calcáreas y gravas silíceas rodadas. Suelen contener hipurítidos. Su potencia varía entre 150 m y 200 m y su edad es Maastrichtiense.

C12. Arcillas rojas y verdes, margas y calizas con gasterópodos. Aspecto de "facies Garum", apenas afloran en el Macizo del Mondúver, aunque llegan a alcanzar más de 80 m en sectores más occidentales de Serra Grossa. Su edad incluye el límite Cretácico/Paleoceno (Maastrichtiense/Daniense).

Figura 12. Pináculos de roca, llamados "Freres" en el Collado de les Foies (Simat de la Valldigna); desarrollados en la Formación Dolomías de la Ciudad Encantada (C6).

Figure 12. Rock pinnacles, called "Freres" in the Collado de les Foies (Simat de la Valldigna); developed in the Dolomite Formation of the Ciudad Encantada (C6).

Figura 13. La Font del Cirer nace en el contacto entre las unidades C7 (Formación Margas de Alarcón) y C8 (Formación Calizas y Brechas Calcáreas de la Sierra de Utiel).

Figure 13. The Font del Cirer rises at the contact between units C7 (Alarcón Marl Formation) and C8 (Limestone and Calcareous Breccia Formation of the Sierra de Utiel).

Figura 14. Panorámica que muestra las unidades C7, C8 y C9, en el sector del Collado de les Foies.

Figure 14. Panoramic view showing units C7, C8 and C9, in the Collado de les Foies sector.

La mayor parte de estas unidades tienen su equivalente lateral en las formaciones litoestratigráficas del Cretácico del área Ibérica suroriental y la zona del antepaís Prebético (Vilas *et al.*, 1982). Esta correlación resulta fácil de observar en la figura 10, donde hemos colocado en paralelo las columnas de Garay Martín (1998) y otra elaborada para el entorno de Navarrés (varias decenas de kilómetros al NO de Barx).

En ambas columnas hemos destacado, con sendos trazos laterales de color rojo, una “trilogía dolomítica” formada por las formaciones resistentes de Alatoz (C4) y la Ciudad Encantada (C6) y la intermedia, de Villa de Ves (C5), que las separa. Se trata de un característico y potente conjunto, a modo de “nivel guía”, fácilmente reconocible en el paisaje (Fig. 11).

Desde el punto de vista geomorfológico, la mayor parte de las formas y del modelado kársticos del Macizo del Mondúver, con sus notables campos de dolinas, se desarrollan en las Dolomías de la Ciudad Encantada (Fig. 12) así como en el resto de las unidades que se superponen a ella (Figs. 13 y 14).

Consideraciones paleogeográficas y tectónicas previas al desarrollo del Karst de Mondúver

Otro tramo destacado en la figura 10 para poder facilitar visualmente equivalencias estratigráficas, ha sido indicado mediante sendas líneas verticales de color violeta. Se trata de la Formación Calizas y margas de la Sierra Perenchiza, equivalente a la unidad C11 del Mondúver. Uno de los lugares idóneos para poder observar con detalle esta

Figura 15. Formación Calizas y margas de la Sierra Perenchiza (C11), en la margen derecha de la carretera de Gandía a Barx.
 Figure 15. Limestone and marl formation of the Sierra Perenchiza (C11), on the right side of the road from Gandía to Barx.

Figura 16. Contacto mecánico entre arcillas yesíferas rojas del Keuper y calizas cretácicas. Emplazamiento: Font de la Puigmola (Barx).
 Figure 16. Mechanical contact between red gypsum clays from the Keuper and Cretaceous limestone. Location: Font of Puigmola (Barx).

CROQUIS DE POZO LA NEVERA Barx (VALENCIA)

18-2-1966

Figura 17. Croquis del sondeo "La Nevera", en Barx.

Figure 17. Sketch of the "La Nevera" borehole in Barx.

unidad es la carretera CV-675, en la subida desde Gandía y Marxuquera hacia La Drova y Barx (Fig. 15). Lo más destacable y relevante de esta unidad es que marca un importante episodio regresivo que pronto dará paso al tránsito K/Pg en la siguiente unidad (C12) de "facies Garum". Al mismo tiempo, el corte geológico de la figura 5 ayuda a entender que a partir del Paleoceno comienza a producirse emersión de tierra (y potencialmente karstificación aérea) a modo de islas en medio de una extensa cuenca marina que perdurará hasta el Mioceno medio (Vera, 2000), de la cual es testigo la potente sedimentación marina de margas del Burdigaliense/Langhiense/Serravalliense (Fig. 5), a la que ya nos hemos referido como "facies Tap" (Fig. 9).

Este marco paleogeográfico, con tierras emergentes en medio de la cuenca marina cenozoica, va ligado a las primeras etapas del diastrófismo que culminará con los empujes béticos del Mioceno Medio. Previo a las dos principales etapas compresivas de empuje tangencial desde el SSE, tuvo lugar una etapa de flexura con diapirismo que, originando ya sinclinales periféricos (depósitos de rim-syncline), sería en cierto modo el inicio de la posterior estructura del anticlinorio de Serra Grossa (Martínez del Olmo & Benzaquen, 1976). La flexura así originada sería determinante en la configuración de las estructuras compresivas que, como se ve en la ya citada figura 5, evolucionaría finalmente a un pliegue en champiñón cuya charnela acabaría colapsando, en mayor o menor grado.

Toda esta evolución tectónica nos ayuda a entender que, a pesar, de la relativa sencillez estructural del Domo de Xeraco (sector central del macizo del Mondúver), su zona periférica Sur y Suroccidental, donde se encuentra el Polje de Barx y el relieve del Pla de Simes, presenta cierta complejidad, con un anormal y ascendente emplazamiento del sustrato triásico (Fig. 16) en estructuras de despegue compresivo y diapírico.

Estas complejas estructuras secundarias explican la presencia de acuíferos colgados, puestos de manifiesto por Pulido-Bosch (1979) y por Garay Martín (1990) en toda la franja que va desde el sector de la Puigmola hasta La Drova, junto al borde suroeste del Polje de Barx. Pero, asimismo, hemos

encontrado la presencia del Keuper en sondeos situados dentro del polje. Tal es el caso del sondeo La Nevera (Barx), que fue perforado en 1966 por el INC (Fig. 17). Tras atravesar un primer tramo de margas y niveles detríticos, atribuidos al Cretácico Superior, prosiguió en calizas y dolomías hasta -314 m, en que se alcanzaron arcillas rojas, atribuidas entonces al Keuper.

REFERENCIAS

- Champetier, Y. (1972). *Le Prébétique et l'Ibérique côtiers dans le Sub de la province de Valence et le Nord de la province d'Alicante (Espagne)*. Tesis Univ. de Nancy. Science de la Terre, 24, 169p.
- Garay Martín, P. (1990). Evolución geomorfológica de un karst mediterráneo. El Macizo del Mondúver (La Safor, Valencia). *Cuadernos Valencianos de Karstología*, 1, 176 p. GEVYP-Diputació de Valencia.
- Garay Martín, P. (1998). La Vallidigna entre dos dominis geològics: l'ibèric i el bètic. Aproximació al coneixement geològic de la Vallidigna i entorns. *Revista D.Y.A. Centre Excursionista de Tavernes de la Vallidigna (XXV Aniversari)*, 47-56.
- IGME (2015). *Mapa Geológico de España y Portugal a escala 1:1.000.000*. L. Roberto Rodríguez Fernández y J. Tomás Oliveira (Editores).
- Martínez del Olmo, W., & Benzaquen, M. (1976). *Memoria explicativa de la Hoja Núm. 794 (28-31), Canals*. Mapa Geológico de España (MAGNA), a escala 1:50.000. IGME.
- Muñoz Soriano, P. (2023). *Análisis geológico de las estribaciones orientales del Macizo del Mondúver*. Trabajo Fin de Grado. Fac. de Ciencias/Geología. Univ. Alicante.
- Ortí Cabo, F. (1974). El Keuper del Levante español. *Estudios Geol.*, 30, 7-46.
- Pulido-Bosch, A. (1979). *Contribución al conocimiento de la Hidrogeología del Prebético Nororiental (Provincias de Valencia y Alicante)*. Memoria del Instituto Geológico y Minero de España, T95, 410 p.
- Vera Torres, J. A. (2000). El Terciario de la Cordillera Bética: Estado actual de conocimientos. *Rev. Soc. Geol. España*, 13 (2), 345-373.
- Vilas, L., Mas, R., García, A., Arias, C., Alonso, A., Meléndez, N., & Rincón, R. (1982). Ibérica Suroccidental. *El Cretácico de España*, 457-508. Ed. Univ. Complutense de Madrid.

GEOLOGÍA DEL MACIZO DEL MONDÚVER

- Marco regional y estructura tectónica del macizo.
- El sustrato Triásico y el Jurásico.
- Una potente serie kárstica: el Cretácico.

Mi Geoblog: Geología y más

Blog para la comunicación y difusión de experiencias y opiniones sobre temas relacionados con la geología y afines.

XL Jornadas científicas de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst (Barx, 9/09/2024)

Portada de la primera ponencia de las XL Jornadas de la SEDECK (9/09/2024)

HOMENAJE PÓSTUMO A JOSE MARÍA MONTES VILLA (12/04/1954 - 16/12/2024).